

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS (PGD)

PROYECTO EDUCADATA

Este Plan de Gestión de Datos se ha elaborado en el contexto del proyecto “Los datos de investigación en abierto en Ciencias de la Educación como motor del cambio social (EDUCA-DATA)”

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Agencia Estatal de Investigación. Proyectos de Transición Ecológica y Digital 2021. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. TED2021-131057B-I00.

Investigadores Principales: Adolfo Alonso-Arroyo y Rafael Aleixandre-Benavent

Miembros del Equipo investigador: Inmaculada Chiva-Sanchis; Rut Lucas-Domínguez; Remedios Aguilar Moya, Andrea Sixto Costoya

Personal contratado a cargo del proyecto: Celia Martínez-Córdoba; Lidya Groppi-Bosch

Instituciones

Grupo de investigación UISYS, Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria, Universitat de València. Unidad Asociada a INAECU. Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad. UC3M-UAM, España

Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, Universitat de València, España

Ingenio (CSIC-Universitat Politècnica de València), España

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universitat de València, España

Departamento de Didáctica General, Teoría de la Educación e Innovación Tecnológica. Universidad Católica de Valencia, España

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universitat de València, España

ÍNDICE

1. Acciones iniciales	4
1.1. Identificación de las características de los datos, indicando cuál es el objetivo de la recogida de datos, su relación con los objetivos del proyecto, los tipos y formatos de los datos, su origen, tamaño previsto y utilidad para potenciales usuarios	4
1.2. Curación y adecuación a los principios FAIR	6
2. Acciones realizadas durante el desarrollo del proyecto	7
2.1. Repositorios de acceso abierto depositados	7
2.2. Entregables	8
2.3. Diccionario de datos	8
Diccionario de datos del dataset: Directorio de docentes e investigadores del área de Ciencias de la Educación de las universidades públicas españolas	9
Diccionario de datos del dataset: Políticas de datos en revistas de Educación de Web of Science	9
Diccionario de datos del dataset: Práctica de depósito de datos en Ciencias de la Educación a través de los repositorios de datos abiertos (Figshare y Zenodo)	10
Diccionario de datos del dataset: Informes de evaluación FAIR de datasets de Educación mediante F-UJI	11
Diccionario de datos del dataset: Evaluación de repositorios de datos abiertos del área educativa y multidisciplinares	12
3. Acciones realizadas al finalizar el proyecto	13

Plan de Gestión de Datos (PGD) del proyecto EDUCADATA

El PGD del proyecto contemplaba varias acciones que se tienen que desarrollar antes del proyecto, durante el proyecto y una vez finalizado.

1. Acciones iniciales

1.1. Identificación de las características de los datos, indicando cuál es el objetivo de la recogida de datos, su relación con los objetivos del proyecto, los tipos y formatos de los datos, su origen, tamaño previsto y utilidad para potenciales usuarios

En esta primera fase, se identificaron los datos previstos y sus características, indicamos cuál es el objetivo de la recogida de datos, su relación con los objetivos del proyecto, los tipos y formatos de los datos, su origen, tamaño previsto y utilidad para potenciales usuarios.

El objetivo de la recogida de datos ha sido fundamental para garantizar la validez, fiabilidad y relevancia de los resultados obtenidos. Han permitido responder a las preguntas de investigación, comprobar hipótesis, explorar fenómenos, describir situaciones específicas y fundamentar las conclusiones. Además, garantizar la replicabilidad para que otros investigadores puedan repetir el estudio y verificar sus resultados. Por otra parte, han proporcionado la información necesaria esencial para elaborar la Guía de Buenas Prácticas, un resultado fundamental que puede servir para tomar decisiones informadas, orientar decisiones académicas, sociales o políticas.

En relación con el tipo de datos y su origen, estos han consistido tanto en datos cuantitativos como cualitativos. Los principales datos cuantitativos han sido numéricos y han derivado de:

- Distribuciones procedentes del Directorio de profesionales y académicos en Ciencias de la Educación
- Encuestas a académicos en Ciencias de la Educación
- Búsquedas en bases de datos y posterior análisis de los registros obtenidos
- Búsquedas en repositorios de datos y análisis de los registros obtenidos

- Tipificación de los tipos de datos
- Indicadores relacionales calculados con cruces de variables
- Indicadores derivados del análisis de la calidad de los datos y cumplimiento de los criterios FAIR

Los datos cualitativos proceden de:

- Las entrevistas en profundidad realizadas a académicos en Ciencias de la Educación, convenientemente anonimizados para garantizar la privacidad. Antes de la realización de la entrevista, se solicitó y obtuvo el consentimiento informado de la persona entrevistada, quien aceptó la grabación de la sesión y la posterior publicación de los resultados, siempre que la información se presentara de manera anonimizada y sin incluir elementos que permitieran su identificación (en uno de los casos la persona entrevistada no aceptó por lo que hay una entrevista menos depositada en los datos subidos al repositorio).

Los formatos de los datos han sido:

- CSV para los datos numéricos presentados en tablas y las matrices de datos depositados.
- PDF para determinados documentos depositados en repositorios y en la web del proyecto.
- HTML con los informes del análisis de los principios FAIR obtenidos con la herramienta F-UJI FAIR Data Assessment Tool
- TXT de los readme de cada dataset depositado

Dado que en este proyecto no se han analizado cantidades masivas de datos, no fue necesaria una planificación previa del tamaño de los datos. Por otra parte, los repositorios elegidos para el depósito y preservación de los datos no ponen limitaciones al tamaño de los conjuntos de datos de la naturaleza de los de nuestro proyecto.

Utilidad para potenciales usuarios:

- Los datos de las encuestas pueden utilizarse para establecer nuevas relaciones entre variables y para asociarlos a otras series de datos externas.
- Los datos del Directorio de profesionales y académicos en Ciencias de la Educación pueden utilizarse para disponer de variables susceptibles de ser comparadas o asociadas a otros datos.

- Los datos derivados del análisis de las políticas editoriales de las revistas científicas servirán para identificar tendencias en cómo las revistas están adoptando o no principios de ciencia abierta, lo que permitirá facilitar estudios comparativos entre disciplinas, países o editoriales. Al mismo tiempo, puede contribuir a evaluar el compromiso de las revistas con la transparencia, la reproducibilidad y el acceso abierto.
- Los datos del análisis de los registros obtenidos en las búsquedas en bases de datos pueden complementarse con los procedentes de otras fuentes, asociarse a otras series y compararse con los obtenidos en otras búsquedas. Las mismas utilidades pueden tener los registros obtenidos en las búsquedas en repositorios.
- Los tipos de datos obtenidos pueden servir a profesionales y académicos de la Educación para tenerlos en cuenta en estudios posteriores, y pueden también servir para compararlos en los procedentes de otros estudios o temáticas.
- Los datos de los indicadores derivados del análisis y cumplimiento de los criterios FAIR darán una idea de su calidad, lo que supone disponer de un diagnóstico que permitirá su mejora en posteriores estudios que realicen otros profesionales o académicos del área o de otras áreas.
- Los datos cualitativos pueden ser útiles para asociarlos o compararlos con otras series de datos externas.

1.2. Curación y adecuación a los principios FAIR

Para la curación de los datos se han realizado varias operaciones:

- Comprobación de la consistencia de los datos. Esa fase es esencial para asegurar que los datos recopilados son fiables, coherentes y válidos para el análisis. Para asegurarla, se han llevado a cabo varias acciones: 1. Revisión de valores extremos o atípicos que se alejan significativamente del resto y comprobación de que los datos numéricos estén dentro de los rangos esperados. 2. Revisión de que los formatos de los datos son uniformes. 3. Cruce de variables relacionadas para observar si existe una relación lógica y detectar incoherencias internas (por ejemplo, una persona encuestada en nuestro estudio no puede haber contestado que no tiene estudios universitarios). 4. Detección de duplicados, pues podrían distorsionar los resultados. 5. Apoyo de software de validación para la detección de errores y patrones inconsistentes (como SPSS, R, Excel o Python).

- Testeo del cumplimiento FAIR de muestras de datos obtenidos mediante el pase de la herramienta F-UJI Automated FAIR Data Assessment Tool (<https://www.f-uji.net>). Los informes proporcionados por esta herramienta han servido de retroalimentación para actuar sobre los datos y curarlos, para lograr los mejores indicadores FAIR.
- Elaboración de resúmenes de cada estudio del proyecto, incluyendo los antecedentes, objetivos y proceso de recogida de datos, con información sobre la muestra, reclutamiento, obtención y retención de los participantes, criterios de exclusión o inclusión y la elaboración del Diccionario de datos, que incluye una breve descripción de cada variable analizada. Este diccionario de datos acompaña a los conjuntos de datos en los que es necesaria esta descripción, pero no a otros como las variables de las entrevistas, ya que estas consisten en textos comprensibles.
- No han sido necesarias dotaciones de recursos extraordinarios, ya que las tareas inherentes a la curación de los datos son conocidas por la mayor parte de los miembros del equipo investigador. Por otra parte, tampoco ha habido costes por hacer que los datos cumplan los principios FAIR, ya que se han utilizado herramientas en abierto. Además, los depósitos se han realizado mayoritariamente en el repositorio de investigación gratuito Zenodo, de acceso abierto desarrollado por CERN y financiado por la Unión Europea, que garantiza el almacenamiento de los datos, su seguridad y transferencia.
- Se han contemplado todos los aspectos éticos relacionados con la protección de la intimidad de las personas entrevistadas o encuestadas y se ha descrito cómo se ha realizado la anonimización. Se elaboró un documento de consentimiento informado para el intercambio de datos y la conservación a largo plazo en los cuestionarios y entrevistas que tratan de datos personales.

2. Acciones realizadas durante el desarrollo del proyecto

A lo largo del desarrollo del proyecto, se han ido implementando las acciones descritas en el capítulo previo. Paralelamente, se han ido depositando en repositorios de acceso abierto y en la web del proyecto los diversos entregables:

2.1. Repositorios de acceso abierto depositados

- Zenodo: repositorio multidisciplinar (<https://zenodo.org/>)

- LDbase: especializado en Ciencias de la Educación (<https://ldbase.org/>)
- RODERIC. Repositorio institucional de la Universitat de València (<https://roderic.uv.es/home>)

2.2. Entregables

Se enumeran a continuación los datasets derivados del proyecto y depositados en los repositorios de datos abiertos. Aquellos que han generado un diccionario de datos se encuentran sombreados, con el fin de resaltar que disponen de documentación adicional sobre la definición y estructura de sus variables. La información correspondiente a estos diccionarios se encuentra disponible en los ficheros README facilitados junto a cada dataset depositado.

	Nombre dataset	Formato
1.	Directorio de docentes e investigadores del área de Ciencias de la Educación de las universidades públicas españolas	csv, pdf, txt
2.	Encuesta sobre prácticas de gestión y preservación de datos en la investigación educativa universitaria en España	csv
3.	Entrevistas transcritas anonimizadas sobre las prácticas de depósito, curación y reutilización de datos sobre Educación	pdf
4.	Políticas de datos en revistas de Educación de Web of Science	csv, txt
5.	Práctica de depósito de datos en Ciencias de la Educación a través de los repositorios de datos abiertos	csv, txt
6.	Informes de evaluación FAIR de datasets de Educación mediante F-UJI	html, odt, txt
7.	Evaluación de repositorios de datos abiertos del área educativa y multidisciplinares	csv, txt
8.	Investigación, gestión y política del acceso abierto en las Ciencias de la Educación (libro publicado resultado de la celebración de las jornadas de finalización del proyecto)	pdf
9.	Guía de buenas prácticas para la gestión, depósito y preservación de los datos de investigación en el área educativa = Good practice guidelines for the management, storage and preservation of research data in the field of education (publicadas en español e inglés)	pdf
10.	Resultados derivados del proyecto presentados en congresos (comunicaciones, ponencias, posters)	pdf

2.3. Diccionario de datos

En el marco del Plan de Gestión de Datos, se ha elaborado un diccionario de datos para el proyecto Educadata a partir de los distintos conjuntos de datos depositados con la finalidad de describir de manera clara y estandarizada las variables utilizadas.

Cada dataset cuenta con su propio apartado en el que se definen las variables, significados y formatos con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y reutilización de los datos por parte de la comunidad científica y académica.

Diccionario de datos del dataset: Directorio de docentes e investigadores del área de Ciencias de la Educación de las universidades públicas españolas

Variable	Descripción
Id	Identificador único del registro en el dataset.
Universidad	Nombre de la universidad pública española a la que pertenece el investigador/a-docente.
Facultad	Facultad dentro de la universidad a la que pertenece.
Dpto	Departamento asociado al investigador/a-docente.
DptoNorm	Normalización del nombre del departamento (versión estandarizada).
Dptos Agrupados	Agrupación de departamentos bajo una clasificación común.
Cargo	Cargo académico del docente/investigador/a (ejemplo: Profesor Titular, Catedrático, etc.).
CargoNorm	Normalización del cargo académico (versión estandarizada).
Link Directorios	Enlace al directorio oficial de la universidad donde figura el docente/investigador/a.
Género	Género del docente/investigador/a.

Diccionario de datos del dataset: Políticas de datos en revistas de Educación de Web of Science

Variable	Definición
Id	Identificador único asignado a cada registro de revista o categoría dentro de la base de datos
ISSN	Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (International Standard Serial Number). Es un código de 8 dígitos que identifica de manera única a cada revista
N.E.	No Especifica. Se utiliza cuando no se dispone de información para el campo correspondiente
Categoría JCR	Área temática asignada por <i>Journal Citation Reports (JCR)</i> en la cual la revista está clasificada
Edición	Año de la edición del <i>Journal Citation Reports</i> utilizada como referencia para obtener las métricas
SSCI	Indicador de indización de la revista en la edición <i>Social Sciences Citation Index</i> del JCR
SCIE	Indicador de indización de la revista en la edición <i>Science Citation Index Expanded</i> del JCR

Variable	Definición
JIF Cuartil	Posición relativa de la revista dentro de su categoría JCR, dividida en cuartiles según el <i>Journal Impact Factor (JIF)</i>
JIF Rango	Posición numérica de la revista dentro de su categoría, ordenada por el valor del <i>Journal Impact Factor</i> . Ejemplo: 83/760 (posición 83 de 760 revistas)

Diccionario de datos del dataset: Práctica de depósito de datos en Ciencias de la Educación a través de los repositorios de datos abiertos

1. Figshare

Variable	Descripción
ID	Identificador único asignado al dataset
url_public_html	URL pública en la web para acceder al dataset en Figshare
version	Número de versión del dataset. Figshare permite múltiples versiones de un mismo dataset/artículo
Views	Número de visualizaciones que ha tenido el dataset
Downloads	Número de descargas del dataset
Citations	Número de citas que ha recibido el dataset (según los registros de Figshare septiembre 2024)
Extensions	Extensiones de los archivos asociados al dataset
Nº Files	Cantidad de archivos asociados al dataset
Año_created	Año de creación del dataset
created_date	Fecha y hora exacta de creación en Figshare
modified_date	Última fecha y hora de modificación de la entrada en Figshare
license_name	Tipo de licencia asignada al recurso
category_title	Categorías o áreas temáticas asignadas en Figshare
title	Título del recurso tal como aparece en Figshare
doi	Identificador digital único (Digital Object Identifier) asignado al dataset

2. Zenodo

Variable	Descripción
ID	Identificador único asignado al dataset dentro de la base de datos
linksdoi	Enlace directo al DOI del dataset en Zenodo
Views	Número de visualizaciones del dataset (septiembre 2024)
Downloads	Número de descargas del dataset (septiembre 2024)
Journal	Revista asociada (si corresponde)
Extension	Extensión de los archivos asociados al dataset

Variable	Descripción
filecount	Cantidad de archivos asociados al dataset
accessrecord	Registro de accesos (interacciones guardadas por Zenodo)
accessstatus	Tipo de acceso del dataset (abierto, restringido)
created	Fecha y hora exacta de creación del dataset en Zenodo
Año_created	Año de creación del dataset en Zenodo
metadatalanguagestitleen	Idioma en que está escrito el dataset
metadatarightsid	Código de identificación de la licencia del dataset
metadatarightstitleen	Nombre desarrollado de la licencia en inglés
primary_topic_field_display_name_OpenAlex	Campo temático principal según clasificación de OpenAlex
publication_date_OpenAlex	Fecha de publicación registrada en OpenAlex
display_name_OpenAlex	Nombre del dataset según OpenAlex
concepts_display_name_OpenAlex	Conceptos temáticos asociados en OpenAlex
oa_status_OpenAlex	Estado de acceso abierto según OpenAlex
language_OpenAlex	Código de identificación estándar ISO 639-1 de dos letras del idioma en OpenAlex
primary_topic_display_name_OpenAlex	Tema principal asociado en OpenAlex

Diccionario de datos del dataset: Informes de evaluación FAIR de datasets de Educación mediante F-UJI

Variable	Principio	Descripcion
count	Estadístico	Número de observaciones (datasets evaluados) para esta métrica
max	Estadístico	Valor máximo observado en la métrica
mean	Estadístico	Promedio de los valores de la métrica entre datasets
min	Estadístico	Valor mínimo observado en la métrica
std	Estadístico	Desviación estándar (variabilidad entre datasets)
summary.score_percent.FAIR	FAIR	Porcentaje global de cumplimiento FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
summary.score_percent.F	Findable	Porcentaje global de cumplimiento del principio F (Findable)

Variable	Principio	Descripción
summary.score_percent.F1	Findable	Porcentaje de cumplimiento F1: identificador único y persistente
summary.score_percent.F2	Findable	Porcentaje de cumplimiento F2: metadatos enriquecidos
summary.score_percent.F3	Findable	Porcentaje de cumplimiento F3: metadatos incluyen de forma clara el identificador de los datos que describen
summary.score_percent.F4	Findable	Porcentaje de cumplimiento F4: recuperable por buscadores/repositorios
summary.score_percent.A	Accessible	Porcentaje global de cumplimiento del principio A (Accessible)
summary.score_percent.A1	Accessible	Porcentaje de cumplimiento A1: recuperable por su identificador mediante un protocolo de comunicaciones normalizado
summary.score_percent.A2	Accessible	Porcentaje A2: metadatos accesibles incluso si los datos no lo son
summary.score_percent.I	Interoperable	Porcentaje global de cumplimiento del principio I (Interoperable)
summary.score_percent.I1	Interoperable	Porcentaje I1: uso de vocabularios formales
summary.score_percent.I2	Interoperable	Porcentaje I2: vocabularios que siguen los principios FAIR/estándar
summary.score_percent.I3	Interoperable	Porcentaje I3: enlaces calificados a otros (meta)datos
summary.score_percent.R	Reusable	Porcentaje global de cumplimiento del principio R (Reusable)
summary.score_percent.R1	Reusable	Porcentaje R1: Metadatos abundantemente descritos con una pluralidad de atributos precisos y relevantes

Diccionario de datos del dataset: Evaluación de repositorios de datos abiertos del área educativa y multidisciplinarios

Variable	Descripción	Tipo	Valores posibles
Identificadores persistentes	Indica si se emplean identificadores únicos y estables	Categórica	Sí Sí parcialmente No específica No
Estándares de metadatos	Evalúa si se aplican estándares reconocidos para describir los recursos	Categórica	Sí Sí parcialmente No específica No
Acceso y licencias	Determina si se establecen condiciones claras de acceso y licencias	Categórica	Sí Sí parcialmente No específica No

Variable	Descripción	Tipo	Valores posibles
Preservación	Verifica si existen mecanismos de preservación a largo plazo	Categórica	Sí Sí parcialmente No específica No
Interoperabilidad	Mide si el repositorio puede interactuar con otros sistemas o estándares	Categórica	Sí Sí parcialmente No específica No
Certificación	Indica si el repositorio cuenta con procesos de certificación	Categórica	Sí Sí parcialmente No específica No

3. Acciones realizadas al finalizar el proyecto

Las principales acciones que hemos llevado a cabo en la fase final del proyecto han sido:

1. Revisión y validación por parte de miembros del equipo investigador
2. Comprobación de que todos los conjuntos de datos están correctamente descritos y documentados mediante metadatos con descripciones claras sobre cómo se recogieron, qué significan, qué formatos tienen.
3. Almacenamiento en repositorios seguros y de calidad contrastada que garanticen su perdurabilidad.
4. Comprobación de que todos los conjuntos de datos utilizan formatos estables, libres y accesibles, o bien se trata de bases de datos estructuradas.
5. Confirmación de que todos los conjuntos de datos están correctamente identificados con un DOI (Identificador de Objeto Digital).
6. Verificación de que los repositorios ofrecen una citación correcta de los depósitos de datos, de acuerdo con las normas más difundidas (APA, ISO u otras).
7. Cumplimiento ético y legal (de acuerdo con la normativa vigente nacional y europea de protección de datos).
8. Verificación de que se dispone del consentimiento informado de las personas entrevistadas.
9. Puesta en marcha de las últimas actividades del plan de difusión.
10. Planificación para conservación a largo plazo, si es necesario, es decir, cuánto tiempo se conservarán los datos, quién será responsable, durante ese tiempo y cómo se actualizarán.